

TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Gulbahor Yuldasheva,

FarDU, Axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi.

Muhammadova Odinaxon Akbarjon qizi

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy axborot va innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodlari, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish, ularda tasviriy san'atga nisbatan mehr uyg'otish yo'llariga oid izlanishlar olib borilgan.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, pedagogik texnologiya, multimedia, akmeologiya, noan'anaviy ta'lim, kasbiy ta'lim, kompozitsiya, obraz.

Аннотация: В данной статье проведено исследование методов использования современных информационных и инновационных технологий, способов формирования творческих способностей учащихся, привития им любви к изобразительному искусству.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, педагогическая технология, мультимедиа, акмеология, нетрадиционное образование, профессиональное образование, композиция, образ.

Abstract: In this article, research was conducted on methods of using modern information and innovative technologies, ways to form students' creative abilities, and to instill in them love for visual arts.

Keywords: independent education, pedagogical technology, multimedia, acmeology, non-traditional education, professional education, composition, image.

KIRISH

Jamiyatimiz rivojlanishining chuqur iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar ro'y berayotgan hozirgi bosqichida talabalarga ta'lim-tarbiya berish sifatini oshirish yo'llari va vositalarini izlab topish zamonaviy pedagogikaning asosiy dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu masalaga Vatanimiz mustaqillikka

erishgandan keyingi yillarda hukumatimiz tomonidan ham katta e'tibor berilib kelinayotganligi hammamizga ayon. O'zbekistonda olib borilayotgan ta'lim islohoti bevosita uning demokratik, bozor munosabatlariga o'tish jarayoni bilan birga amalga oshmoqda. Mazkur jarayonlar mohiyatan pedagogik ta'lim tizimi kadrlar tayyorlash imkoniyatlarining tubdan yaxshilanishiga, jamiyatni og'ishmay rivojlantirish negizida umumjahon ta'lim muhitiga mos tarzda uzluksiz pedagogik ta'lim tizimini yaratishga olib keladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'limdagi innovatsiya jarayonlari xarakteri kiritilgan yangilikning xususiyatlari, pedagoglarning kasbiy imkoniyatlari, yangilik kiritish tashabbuskorlari va ishtirokchilarning innovatsion faoliyatlari xususiyatlari bilan belgilanadi. V.A.Slastenin, M.M.Levina, M.Y.Vilenskiy, o'zbek olimlaridan J.G.Yo'ldoshev, R.J.Ishmuxamedov, U.Tolipov, N.Sayidaxmedov, N.N.Azixodjaeva va boshqalar tomonidan bu muammolarning yechimi ustida izlanishlar olib borilgan va hozirda ham tadqiq qilinib kelinmoqda [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Respublikamizning barcha ta'lim jabhalarida bo'lganidek tasviriy san'at sohasida bu muammoning yechimini topish ustida anchagina izlanishlar olib borilgan. Ta'lim muassasalarida talabalarning ijodiy faoliyatlarini rivojlantirish sohasida ijobiy natijalarga erishishga imkon beradigan faol ta'lim berish usullarini amalda tatbiq qilish ustida ijobiy ishlar qilingan. B.B.Boymetov o'quv mashg'ulotlarida asosan milliy naqshlarni chizishni taklif etgan bo'lsa, R.K.Rajabov ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ustoz-shogird tizimida talabalar bilan individual ishlashga ko'proq urg'u beradi. S.F.Abdirasilov «pedagogik texnologiyaning ahamiyati avval o'zlashtirgan nazariy bilimlar bilan yangi o'zlashtiriladigan bilimlar orasida mustahkam bog'lanishlarining yuzaga kelishi bilan belgilanadi», deb ta'kidlaydi [2].

Hayotimizdagi yangi shart-sharoitlaridan kelib chiqib, o'quv jarayonida kompyuter vositalari va axborot texnologiyalardan foydalanishni axborot hajmining ko'payib ketganligi, kommunikabellik, jamiyatdagi ilmiy-texnik rivojlanish bilan

izohlash mumkin. Pedagogik faoliyat bosqichma-bosqichligini nazarda tutadigan innovatsion texnologiya bo'lajak mutaxassisni hayotiy-o'quv faoliyatini mustaqil qura oladigan, unga tuzatishlar kirita oladigan faol, ijodkor shaxsni shakllantirishga qaratadigan zamonaviy innovatsiyalarni o'zlashtirish va ishlab chiqish jarayoni hisoblanadi. Pedagogik innovatsiya – ta'lim jarayoni sifatini oshirish va pedagogik amaliyotni sifat va son jihatdan o'zgartirishni maqsad qiladi. Zamonaviy ta'limni matn, grafika, video va multiplikatsiya va shu bilan kompyuterni o'quv jarayonida qo'llash imkonini oshiradigan multimedia texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi [3]. Taklif qilinayotgan tasvirni ko'rish bilan birga talabaning obrazli fikrlashi materialni yaxlit qabul qilishiga yordam beradi. Ularda nazariy va ko'rgazmali materiallarni o'zaro mujassamlashtirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Ko'rgazmali axborot ishlatilganda, tasavvur hosil bo'lishi og'zaki bayondan ko'ra o'rtacha 5-6 marotaba tezroq kechadi. Insonning ko'rgazmali axborotdan ta'sirlanishi, og'zaki axborotdan ko'ra ancha yuqori bo'ladi. Ko'pchilik hollarda u oxirgisini o'tkazib yuboradi. Ko'rgazmali axborotni qayta takrorlash oson va aniqroqdir. Odamning ko'rgazmali axborotga ishonchi ogzaki axborotdan ko'ra yuqori bo'ladi [4].

Yo'nalishiga ko'ra talabalarning pedagogik intellekt darajasi, kasbiy layoqatini aniqlashga qaratilgan turli nostandart testlardan foydalanish kompyuter vositalari orqali amalga oshiriladi. Bunda testli vazifalar faqat so'zlar ifodasi emas, balki animatsiyali lavhalar ko'rinishida ham bo'ladi. Kompyuter texnologiyalarini qo'llab ishlash juda qiziqarli bo'lib, ular tomonidan bajonidil qabul qilinadi, talabalar shaxsiy xislatlari tarbiyalanadigan jiddiy ijodiy faoliyatlarga jalb qilinadi. Tasvirli badiiy bezaklar ijobiy ruhiy muhitni yaratib, asta-sekin talabalarda muayyan madaniy-axloqiy xususiyatlar paydo bo'la boshlaydi, ularning dunyoqarashlari kengayadi. Kompyuterdagi axborot almashish tamoyillari an'anaviy darsni tashkil etishdan uni qayta qurish imkoniyatlarini tug'diradi.

Bugungi kunda kompyuter texnologiyasi ta'limning yangi mazmuni va shaxs rivojlanishiga muvofiq bilimlarni beradigan asosiy vosita hisoblanadi. Bu vosita talabada qiziqish bilan o'qish, axborot manbalarini topish, yangi bilimlarni

o‘zlashtirishda mustaqillik va mas’uliyat hissini tarbiyalaydi, intellektual intizomni rivojlantiradi [5].

XULOSA VA MUNOZARA

Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida mavjud kompyuter vositalarini amaliyotda qo‘llab, uning tasviriy san’at mashg‘ulotlarida foydalanish imkoniyatlari haqidagi shunday umumiy xulosaga kelindi:

- Kompyuter pedagog va talaba muloqotini yaxshilashda ijobiy natijaga erishish uchun qulay hamda keng imkoniyatlarga ega.
- Ta’limda ko‘rgazmali tushuntirish hamda reproduktiv usullarni qo‘llashning yangi va sifatli darajaga ko‘tarilishini ta’minlaydi.
- Mashg‘ulotlarda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish ta’lim shakli, talabalar bilim doirasini kengaytirishga xizmat qiladi, diqqatni jamlaydi, shaxsning ijodkorlik imkoniyatlarini oshiradi.

Bundan tashqari, tasviriy san’at darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish:

- talabalarning idrok qilish faoliyatini rivojlantiradi va o‘quv jarayonini faollashtiradi;
- qisqa vaqtda katta hajmdagi ishlar bajariladi;
- talabalar nazariy bilimlarini tekshirish jarayonini tezlashtiradi;
- bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdirasilov S.F., Nurtoev O‘.N. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tasviriy san’at fanini o‘qitish texnologiyasi. – T.: TDPU, 2015. -11-b.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: «Moliya», 2013.
3. Boymetov B. Qalam tasvir. Pedagogika institutlari va universitetlari uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: TDPU, 2017. -55-56-b.

4. Gulyamov K.M. Kasb-hunar kollejarida xalq amaliy san'atini o'qitish metodi-kasi (naqqoshlik san'ati misolida). – T.: TDPU, 2012. –56-58-b;
5. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: «O'qituvchi», 2014.
6. Yuldasheva G. I., Shermatova K. M. The use of adaptive technologies in the educational process. Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1. – С. 466-468.
7. Ibragimovna Y. G. Advantages of credit-module system in the field of education. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – С. 14-16.
8. G.I.Yuldasheva. Axborot texnologiyalari - ta'lim sifati kafolatidir. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум» Выпуск № 4(83) (апрель, 2021). Издательство: "Институт управления и социально-экономического развития", Россия, г. Саратов . Апрель 2021 г.462-465 бетлар
9. Г. Йулдашева, М. Йўлдошева. Использование информационных технологий в организациях. Scientific progress volume 3 | issue 1 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan.
- 10.G.Yuldasheva, M. Yo'ldosheva. Factors of informatization of the process of primary education. “Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум» Выпуск №12(91). 689-692.
- 11.G.Yuldasheva, G. Yo'ldosheva. Замонавий таълим тизимида Ахборот – коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг ахамияти. Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов. Украина. 74-78.
12. Г. Йулдашева. Интегративные связи информатики с другими науками. ФарДУ Илмий хабарлар журнали. № 4. 118 -120
13. Komilova Z.X., Nazirjonova F.S.The value and role of interactive methods in the development of information technology in primary school pupil. Academic ia An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Reviewed International Journal). ISSN: 2249-7137 Vol. 10 Issue 8, August

2020, 226-233p.

14. Komilova Z.X., Nazirjonova F.S.. The role of new information technologies in education. Электронное научно-практическое периодическое международное издание. «Экономика и социум». №4(83), 2021, ст. ISSN 2225-1545. Россия. 167-170 стр.
15. Aldashev I., Komilova Z.X., Nazirjonova F.S. Theoretical and methodological basis of using multimedia technologies in teaching foreign languages. Электронное научно-практическое периодическое международное издание «Экономика и социум». №2(83), 2021, ст. ISSN 2225-1545. Россия. 49-51 стр.
16. Аскарлова Ш.М. Инновационная технология в обучении естественных предметов. Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018) 1221-1225 стр.
17. Аскарлова Ш.М. Современное состояние использования информационных ресурсов интернет в республике Узбекистан . International interdisciplinary research journal (GIIRJ). №31(9), 169-175 стр.
18. Исмоилова Д. С. Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар. Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети. №6 .139-145